

Botirali Vaxobov

Namangan davlat universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti “Tarix”
kafedrası dotsenti v.b., tarix fanlari
bo‘yicha falsafa doktori

E-mail:

botiralivaxobov@gmail.com

SAVDO-SOTIQ ALOQALARINING ETNOSLARARO MUNOSABATLAR TIZIMIDA TUTGAN O‘RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848990>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg‘ona vodiysi hududida yashagan etnik guruhlar – qipchoq, yuz, ming va quramalarning an‘naviy savdo munosabatlari tizimida tutgan o‘rni tahlil qilingan. Unda asosiy e‘tibor mintaqada yashovchi etnoslarning o‘zaro savdo aloqalari, mahsulot ayirboshlash usullari, turlari va unga ta‘sir etgan omillarga qaratilgan.

Kalit so‘z va iboralar: Farg‘ona vodiysi, Rossiya imperiyasi, etnik jarayonlar, etnoslararo jarayonlar, savdo aloqalari, qipchoq, yuz, ming, qurama.

Kirish. Insoniyat rivojining hozirgi bosqichi iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy, ma‘naviy va madaniy hayotning barcha sohalarida globallashuv jarayonlari shiddat bilan borayotganini ko‘rsatmoqda. Bunday sharoitda jahonning turli hududlarida istiqomat qiluvchi etnik jamoalarni etnik va madaniy o‘zlikni anglash, o‘ziga xos va lokal milliy xususiyatlarini tarixiy-etnografik materiallar asosida tadqiq qilish dolzarb ilmiy muammolarga aylanib qolmoqda.

Asosiy qism. Tarixdan ma'lumki, etnoslararo munosabatlarning qaror topishi va rivojlanib borishida turli etnik guruhlar o'rtasidagi savdo-sotiq aloqalarining ahamiyati katta. Xususan, XIX asrda O'rta Osiyo va Qozog'iston hududida savdo-sotiq uch xil shaklda olib borilgan. Ya'ni, sayyor holda mol ayirboshlashga asoslangan savdo shakli, vaqti-vaqti bilan tashkil qilinadigan yarmarka savdosi va nihoyat statsionar tarzidagi savdo qilish shakli.

Yuqorida qayd etilgan savdoning har bir shakli ushbu davrda mavjud bo'lgan ma'lum bir xo'jalik tipiga muvofiq kelgan. Masalan, mollarni sayyor holda ayirboshlash savdosi ko'proq ko'chmanchi xo'jaliklar, yarmarkalarda savdo qilish esa yarim o'troq xo'jaliklar uchun va nihoyat, shahar va katta-katta aholi manzilgohlarida doimiy ishlab turuvchi statsionar savdo bilan mashg'ul bo'lish asosan, o'troq xo'jaliklarga xos xususiyat edi.

To'g'ri, har bir xo'jalik tipida yuqorida qayd etilgan savdo shakllarining birortasi yetakchi mavqyega ega bo'lgani holda, qolgan savdo shakllari ham mavjud bo'lishi tabiiy. Boshqacha qilib ifodalaganda, turg'un, yarim ko'chmanchi va ko'chmanchi aholi o'z turmush tarzi hamda hayotiy ehtiyojlaridan kelib chikib, savdoning har uchchala shaklidan ham foydalangan.

Farg'onaliklar ham har uchchala shakldagi savdo munosabatlarida ishtirok etgan. Garchi, vodiyning o'troq aholisi uchun statsionar savdo shakli xos bo'lsa-da, ular ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi xalqlar bilan ham qizg'in savdo aloqalarini bog'laganlar. Odatda, bir guruh o'zbek, tojik va uyg'ur savdogarlari qirg'izlar joylashgan olis ovullarga borib, savdo munosabatlarini amalga oshirganlar. Ushbu ko'chmanchi chorvador qirg'izlar joylashgan hududlarda hali pul-tovar munosabatlari yaxshi rivojlanmaganligi bois, bu yerlarda olib borilayotgan savdo-sotiq asosan, mahsulot ayirboshlashga asoslangan edi. Ya'ni, Qo'qon xonligining Toshkent, Xo'jand, Qo'qon, Andijon va boshqa shu kabi shaharlaridan bu yerga kelgan savdogarlar o'zlari keltirgan mollarni chorva hamda chorvachilik mahsulotlariga ayirboshlaganlar. Farg'onalik savdogarlar

asosan, ip-gazlama (mato), uy-ro'zg'or anjomlari, quruq meva hamda tamaki kabi kundalik ehtiyoj mollarini ko'chmanchi chorvadorlar manzilgohlariga olib kelganlar. Shoyi va nimshoyi hamda qimmatbaho taqinchoqlar esa bu yerlarga faqat qirg'iz va boshqa chorvador xalqlarga mansub boylarning buyurtmasi bo'yicha keltirilgan.

XIX asr ikkinchi yarmi, ayniqsa, shu asrning oxirlarida Farg'ona vodiysi hududidagi mavjud yaylov va o'tloqlarning dehqonchilik, xususan, paxtachilik uchun o'zlashtirilishi natijasida chorvachilik bilan shug'ullanish imkoniyatlari oldingi davrlarga nisbatan tobora kamayib borgan. Oqibatda, chorva mollari, birinchi galda, qo'ylarning soni keskin kamayib ketgan. Bu esa o'z o'rnida, mahalliy aholining chorva mahsulotlari, ayniqsa, go'shtga bo'lgan talabining oshib ketishiga olib kelgan [1. B. 56].

Ko'p sonli chorva hayvonlarini Farg'ona vodiysi hududiga olib kelish bilan, asosan, yirik savdogar molfurushlar shug'ullangan. Ushbu davrda chorva va chorvachilik mahsulotlari, ayniqsa qo'y oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi shaharlik savdogarlarning soni ortib borgan. Shuni ham ta'kidlash joizki, bunday savdogar molfurushlar nafaqat o'troq, balki vodiyning yarim o'troq aholisi orasida ham shakllanayotgan edi.

Etnoslararo savdo-sotiq munosabatlari qizg'in kechadigan joy bu – bozor hisoblangan. Odatda, bunday bozorlar shaharlar, katta qishloqlar va hatto aholi manzilgohlaridan chetda ham joylashgan edi. Aholi yashamaydigan joylardagi bozorlar esa ko'proq yirik savdo yo'llari yoqasida joylashgan.

Vodiy hududidagi ba'zi bozorlarda, asosan, chorva hayvonlari bilan savdo qilingan. Ushbu bozorlarda mahalliy qipchoq, qurama, yuz, turk kabi yarim ko'chmanchi chorvador xalqlar bilan birga vodiylilik molfurushlar ham chetdan olib kelingan ko'p sonli chorva hayvonlarini sotganlar. Shunday yirik mol bozorlaridan biri Qurama tog' tizmasining chekkasidagi Yontoq degan joyda tashkil qilingan edi. "Yontoq mol bozori" juda qulay hudud, ya'ni Turkiston, Chimkent, Toshkent, ba'zan Buxoro va Samarqanddan Qashg'arga o'tlangan karvonlar o'tadigan yo'l

yoqasiga joylashgan edi. Haftaning har shanba kunida ushbu bozorga Bo'ka, Bekobod va Angrendan quramalar, O'ratepa hamda Zomindan yuz va turklar, Matchodan tojiklar, Turkiston hamda Chimkentdan esa qozoqlar o'z chorvalarini sotish uchun haydab kelganlar. Yontoq bozorida savdo-sotiqda shu atrofdagi yaylovlarda o'z chorvasini boqib yurgan farg'onalik yarim ko'chmanchi aholi, jumladan quramalar va yuzlar ham ishtirok etganlar [2. C. 21].

Vodiy hududida yashayotgan qipchoq, turk, yuz hamda qurama kabi yarim o'troq va yarim ko'chmanchi xalqlar ham Farg'ona vodiysidagi bozor savdosida faol ishtirok etib, ushbu bozorga asosan, chorva va chorvachilik mahsulotlari olib chiqilgan. XIX asr oxirlarida chorva mahsulotlari teri va jundan uy sharoitida tayyorlangan har xil uy-ro'zg'or buyumlarini bozorga olib chiqib sotish ushbu etnik jamoalarda bir muncha ommalashgan [3. B. 61].

Qipchoqlar tomonidan uy sharoitida tayyorlangan bir necha xildagi jun va ip-gazlama mahsulotlari, xususan, bo'g'joma, xurjin, qop-arqon hamda boshqa uy-ro'zg'or buyumlari, chakmon va shalvar kabi kiyimlar hamda ozroq miqdorda gilam va kigizlar bozorga olib chiqib sotilgan. Ayniqsa, qipchoqlarning gul solingan kigizlari mahalliy bozorda xaridorgir hisoblangan.

XIX asr oxiri – XX asr boshlariga kelib, vodiyning deqqonchilik vohalarida o'troq yashayotgan qipchoq, turk, qurama, yuz kabi etnik jamoalarning dehqonchilik xo'jaligi ham bozor bilan bog'liq bo'lgan. Ular o'z ekin maydonlarida yetishtirgan bir necha turdagi deqqonchilik mahsulotlarining ma'lum qismini bozorga olib chiqqan boshlaganlar. Ushbu davrda, ayniqsa, muhim sanoat xom ashyosi hisoblangan paxtaning asosiy qismi sotish uchun yetishtirilganligi ma'lum. Vodiylik qirg'iz, qipchoq, qurama va qoraqalpoq deqqonlarining ekin maydonlarida yetishtirilgan paxtaning katta qismi mahalliy paxtafurush savdogarlar tomonidan ulgurjisiga sotib olingan.

Mazkur davrda g'allaning bozori ham chaqqon bo'lgan. Chetdan keltirilgan hamda vodiy hududida yetishtirilgan ma'lum miqdordagi don

va don mahsulotlari bozorda sotilgan. G'allaga bo'lgan ehtiyoj ham o'troq, ham yarim ko'chmanchi aholi orasida doimo yuqori bo'lgan, albatta. Ayniksa, vodiya paxtachilikning jadal rivojlanib borishi bilan bog'liq holda g'alla ekin maydonlari kamayib, uni yetishtirish ma'lum darajada qisqarishi oqibatida aholining don va don mahsulotlariga bo'lgan talabi yanada ortgan.

Qo'qon xonligi hukmronligining so'nggi yillarida vodiya yetishtirilayotgan don mahsulotlari ichida jo'xori yetishtirishga alohida e'tibor berila boshlangan edi. Tabiiyki, bunday sharoitda bozorga olib chiqilayotgan don mahsulotlarining asosiy qismini jo'xori tashkil qilgan. Boshqoli ekinning ushbu turi nafaqat o'troq aholi, balki yarim o'troq va yarim ko'chmanchi aholi tomonidan ham asosiy oziq-ovqat mahsuloti sifatida xarid qilinar edi.

Vodiyning yarim o'troq va yarim ko'chmanchi aholisi g'alladan tashqari bozorlardan o'troq o'zbek va tojik hunarmandlari tomonidan tayyorlangan ip-gazlama matolar; uy-ro'zg'or buyumlari, ba'zi turdagi kiyim-boshlar hamda oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olganlar. O'zbek va tojik hunarmandlari bozor uchun mahsulot tayyorlar ekanlar, albatta chorvador aholi talablarini ham hisobga olganlar. Ular uchun ba'zi bir buyumlarni maxsus tayyorlab, bozorga chiqarganlar. Masalan, chustlik va qo'qonlik yog'och ustalar tomonidan ko'plab egarlar maxsus tayyorlanib, qirg'iz ovullariga yaqin joylashgan bozorlarga olib borib sotilgan. Ushbu davrda chorvador xalqlar o'troq hunarmand aholi tomonidan tayyorlanayotgaya sopol buyumlar va metallardan tayyorlangan xo'jalik asboblari ehtiyojmand edilarki, uni ko'proq bozorlardan xarid qilganlar.

Farg'ona vodiysidagi barcha etnik jamoalar XIX – XX asr boshlarida ham o'zaro, ham xorijiy savdogarlari bilan qizg'in savdo aloqalarini olib borganlar. Umuman olganda, savdo munosabatlari etnoslararo aloqalarda har vaqt muhim bir vosita bo'lib kelgan. Bozorlar esa nafaqat mol ayirboshlaydigan, ayni vaqtda, turli etnik guruhlar o'zaro muloqotda bo'ladigan joy ham hisoblangan. Bunday muloqotlar oqibatida

etnoslarning moddiy va ma'naviy madaniyatida umumiy jihatlarning ko'payib borganligi aniq.

Xonlik aholisining ko'chmanchi xalqlar bilan iqtisodiy aloqalari rivoji mamlakatda ko'nychilik va teriga ishlov berish hunari taraqqiyotiga samarali ta'sir ko'rsatgan. Bunday hunar turlari rivojlangan markazlar – shaharlar edi. Qo'qon, Toshkent, Andijon va O'sh shaharlari ko'nychilik markazlari bo'lib, bu yerlarda terini qayta ishlash hamda undan poyabzal tayyorlash bilan birga teridan kiyim-kechak, bosh kiyim, suv va qimiz uchun meshlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan [4. C. 21]. Xususan, mamlakat poytaxti Qo'qonda chorva terilarini oshlash, unga ishlov berish, turli rangga bo'yash va ulardan etik, kavush, hamda maxsi tayyorlash ham ancha ravnaq topgan edi. XIX asr 60-yillarida Toshkentda teridan tayyor mahsulot ishlab chiqarish va sotish bilan 60 ta do'kon shug'ullangan [5. C. 17]. Xonlikda tayyorlangan poyafzallarga mahalliy aholi bilan bir qatorda chorvachilik bilan shug'ullanuvchi cho'l va tog' oldi hududlari aholisi, asosan, qozoq hamda qirg'izlar orasida talab yuqori bo'lgan [6. C. 71].

Mamlakat bozorlariga shahar va qishloq aholisi dehqonchilik hamda hunarmandchilik mahsulotlari, tog'li hudud aholisi va ko'chmanchi chorvadorlar chorva va chorvachilik mahsulotlarini olib chiqqan. Mahalliy savdogarlar xonlikning chekka qishloqlariga borib, o'sha hududda yetishtiriladigan yoki tayyorlanadigan mahsulotlarini arzon bahoda, ulgurjasiga sotib olgan va yirik shahar bozorlariga keltirgan. O'z navbatida, hunarmandlarning mollarini sotib olib, o'zlari bozorma-bozor, shaharma-shahar, qishloqma-qishloq sotib yuruvchi savdogarlar ham faoliyat yuritgan [7. B. 35].

Xonlikdagi ichki savdoda ko'chmanchi va chorvador aholi tomonidan tayyorlangan gilam, sholcha hamda namatlar muhim o'rin tutgan. Xonlik shaharlarida ushbu mahsulotlarning o'z bozorlari mavjud bo'lgan. Masalan, Andijonda gilam, Namanganda esa qoraqalpoq va qirg'izlar tomonidan keltirilgan kigiz bozori mashhur bo'lgan. XIX asr 70- yillarida Qo'qon bozorida 4x2,5 andozali mahalliy gilam 30 rubldan 40 rublgacha sotilgan [8. C. 29].

Qo‘qon xonligida mashhur bozorlar yirik shaharlardan tashqari savdo uchun qulay bo‘lgan kichik qishloqlar hamda ayrim hududlarda ham tashkil etilgan. XIX asrda Xo‘jand va Toshkent viloyatlari o‘rtasida, Qurama tog‘ tizmasining chekkasidagi Yontoq deb atalgan joyda xonlikda mashhur chorva bozori mavjud bo‘lib, bu bozor savdo uchun qulay Farg‘ona vodiysi va Toshkent, Turkiston Chimkent hamda Buxoro–Qo‘qon va Qashqar yo‘lida joylashgan. Yontoq bozoriga Bo‘ka, Angren va Bekoboddan quramalar, O‘ratepa va Zomindan yuz va turklar, Matchodan tojiklar, Turkiston va Chimkentdan qozoqlar kelganlar. Yontoq bozori yoz va kuz oylarida haftaning shanba kuni bo‘lgan. Har bozor kuni bu yerda 15–20 mingta chorva sotilgan [9. S. 21].

Savdo munosabatlari taraqqiyotiga xonlikda kechgan etnomadaniy jarayonlar samarali ta’sir ko‘rsatgan. Xonlikning ichki va tashqi savdo aloqalarida mahalliy xalq vakillari bilan bir qatorda, tijorat maqsadida va boshqa turli sabablarga ko‘ra kelib qolgan boshqa millat vakillari ham faol ishtirok etganlar. Ushbu xalqlar vakillarining ba’zilar xonlikda tijorat ishlari yuzasidan vaqtincha yashab qolgan bo‘lsa, ba’zilar ushbu o‘lkani butunlay o‘zlariga vatan tutganlar. Savdo munosabatlarining taraqqiy etishi ham o‘z navbatida turli xalqlar va etnik guruhlarining integratsiyalashuviga ham olib kelgan [10. B. 46].

Qo‘qon xonligida mahalliy xalqlar va boshqalar bilan birga turli hududlardan yashash va tijorat uchun kelgan boshqa millat vakillarini uchratish mumkin bo‘lgan. Xonlik hududiga qo‘shni mamlakatlardan kelayotgan aholi va savdogarlar oqimining ko‘payishi uning iqtisodiyoti yuksalgan davr, ya’ni XIX asr boshlaridan kuchaygan. Shuningdek, Qo‘qon xonligida turli millat va din vakillariga erkin yashash va savdo qilish uchun berilgan keng imkoniyat hamda boy va xaridorgir bozor turli mamlakat savdogarlarini ushbu yurtga chorlagan. Qo‘qon xonligida savdoning rivojlanishi uning etnik tarkibida o‘zgarishlar va o‘z navbatida, turli etnik guruxdarning integratsiyalashuviga olib kelgan [11. B. 102].

XIX asrda O‘rta Osiyo mintaqasi Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingach, Qo‘qon xonligi hududlarida mustamlakachilar tomonidan

nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy sohada ham yangicha siyosat yurgizila boshlandi. Shubhasiz, bu borada Rossiya imperiyasini O'rta Osiyo, xususan, Farg'ona vodiysi birinchi navbatda hom ashyo bazasiga aylantirish maqsadida qiziqtirar edi. Bu haqda K. K. Palen shunday yozadi: "Bu o'lka Rossiyaga qo'shilgan kundan boshlab rus hukumatini ikki tomonlama: 1) moliyaviy siyosat nuqtai nazaridan imperiyaning daromad manbai va tovarlar uchun yangi bozor sifatida; 2) mustamlakachilik siyosati nuqtai nazaridan ortiqcha aholini joylashtirish uchun yangi viloyat sifatida qiziqtiradi" [12. C. 12].

Ushbu davrda mustamlakachilar o'lkani butunlay mustamlaka qilish maqsadida turli xo'jalik tarmoqlari, shu jumladan, qishloq xo'jaligida ham o'z hukmronligini o'rnatish va boshqaruvni o'z qo'llariga olishni maqsad qilib olganlar. Qolaversa, ular, hatto, ushbu maqsadlari yo'lida yer, suvga oid maxsus qonunlar ishlab chiqib, ularni amaliyotga tatbiq eta boshlagan.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan siyosat natijasi o'laroq, o'lka, xususan, Farg'ona vodiysida ham bozor munosabatlari rivojlangan. Natijada tovar-pul munosabatlarining jonlanishi, yer bilan savdo qilish, uni garovga qo'yish va sudxo'rlik kuchaygan. Bu esa ma'lum darajada yersiz dehqonlarning ko'payishiga va ular yollanma ishchilarga aylanishi hamda mardikorlik kuchayishiga olib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллаев У. С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б. 56.
2. Губаева С. С. Население Ферганской долины в конце XIX – начале XX в. (этнокультурные процессы). – Ташкент, 1991. – С. 21.
3. Абдуллаев У. С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар... – Б. 61.
4. Сухарева О. А. Из истории городских и сельских поселении Средней Азии (второй половины XIX – начала XX в.) / Жилище народов Средней Азии и Казахстана. – Москва, 1982. – С. 21.
5. Гейер М., Назаров И. Кустарные промыслы в Ташкенте. – Ташкент, 1903. – С. 17.

6. Показание Сибирского казака Максимова о Коканском владении... – С. 71.
7. Мадраҳимов З. Қўқон хонлигида савдо муносабатлари тарихи. – Тошкент: Янги нашр, 2014. – Б. 35.
8. Головин Г. Ковровое производство // Туркестанский сборник. Том 512. – С. 29.
9. Губаева С. С. Население Ферганской долины в конце XIX... – С. 21.
10. Мадраҳимов З. Қўқон хонлигида савдо муносабатлари тарихи... – Б. 146.
11. Мадраҳимов З. Қўқон хонлигида савдо муносабатлари тарихи... – Б. 102.
12. Пален К. К. Материалы к характеристике народного хозяйства в Туркестане / Приложение к отчету. – СПб., 1911. Ч. I. – С. 12.

МЕСТО ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. В данной статье анализируется роль этнических групп, проживающих в Ферганской долине – кипчаков, юзов, минов и курамов – в системе традиционных торговых отношений. Основное внимание уделяется торговым отношениям между этническими группами, проживающими в регионе, методам и видам товарного обмена, а также факторам, повлиявшим на него.

Ключевые слова и фразы: Ферганская долина, Российская империя, этнические процессы, межэтнические процессы, торговые отношения, кипчак, сто, тысяча, курама.

THE PLACE OF TRADE RELATIONS IN THE SYSTEM OF INTERETHNIC RELATIONS

Annotation. This article analyzes the role of the ethnic groups living in the Fergana Valley – kipchaks, yuz, min and kuramas – in the system of traditional trade relations. The main focus is on the trade relations between

the ethnic groups living in the region, the methods and types of product exchange, and the factors that influenced it.

Keywords and phrases: Fergana Valley, Russian Empire, ethnic processes, interethnic processes, trade relations, Kipchak, hundred, thousand, kurama.